

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 135 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Норбоев Одил Абраевич	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, Turkmanov A'zam Saydullaevich	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

O'zbekistonda internet do'konlari: rivojlanish muammolari va imkoniyatlari.....	111
Abdullayev Niyozmatjon Ahmedjon o'g'li, Po'latov Baxtiyor Alimovich	
Buyumlar interneti raqamli texnologiyasini biznesda qo'llashning samaradorligi.....	114
Abdujabborov Abdushukur Anvar o'g'li, Haydarov Shahriyor Shirinboy o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Marketingda sun'iy intellektdan foydalanish.....	121
Adiljonov Boburmirzo Farxodjon o'g'li, Tursunaliyev Qahhorjon Abdurasul o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Customer Segmentation Analysis Using K-Means Clustering (Machine Learning Algorithm in case of tackling sales issues in the field of economy).....	125
Rukhsora Mardieva	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	131
Sa'dullayev Eldor, Nurmatov Boburjon, Xalikov Suyun Ravshanovich	

TA'MINOT ZANJIRLARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH UCHUN KPI QO'LLASH

Rahimova X.M,
Numonxonova S.B

Millat umidi universiteti BA-402 guruh talabarlari

Ilmiy rahbar:
D.N. Ishmanova i.f.f.d.

Annotatsiya: SCM ning ahamiyati - SCM tovar va xizmatlarning samarali va samarali yetkazib berilishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Samarali SCM strategiyalari kompaniyalarga xarajatlarni kamaytirish, mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash va rentabellikni oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: SCMda KPllar, samaradorlik ko'rsatkichlari, tovar-moddiy zaxiralarni boshqarishning asosiy ko'rsatkichlari, logistika boshqaruvining asosiy ko'rsatkichlari, xaridlarni boshqarish bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar, yetkazib beruvchining ish faoliyatini boshqarishning asosiy ko'rsatkichlari, mijozlarning buyurtmalarini boshqarishning asosiy ko'rsatkichlari, ta'minot zanjirini boshqarishda KPllarni amalga oshirish afzalliklari.

Abstract: The importance of SCM - SCM plays a crucial role in ensuring the efficient and effective delivery of goods and services. Effective SCM strategies help companies reduce costs, improve customer service, and increase profitability.

Key words: KPIs in SCM, efficiency indicators, key indicators of inventory management, key indicators of logistics management, key indicators of procurement management, key indicators of supplier performance management, key indicators of customer order management, advantages of implementing KPIs in supply chain management.

Аннотация: Значение SCM – SCM играет важную роль в обеспечении эффективной и результативной доставки товаров и услуг. Эффективные стратегии SCM помогают компаниям снижать издержки, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать рентабельность.

Ключевые слова: KPI в SCM, показатели эффективности, ключевые показатели управления материально-техническими запасами, ключевые показатели управления логистикой, ключевые показатели управления закупками, ключевые показатели управления производительностью поставщиков, ключевые показатели управления заказами клиентов, преимущества внедрения KPI в управлении цепочкой поставок.

KIRISH

Ta'minot zanjirini samarali boshqarish ko'plab kompaniyalar uchun asosiy muvaffaqiyat omilidir. Global raqobat sharoitida ta'minot tarmog'ining uzluksiz ishlashini ta'minlashgina emas, balki uning samaradorligini doimiy ravishda oshirish ham muhim ahamiyatga ega. Bu murakkab jarayon bo'lib, bir nechta manfaatdor tomonlarni boshqarishni o'z ichiga oladi: yetkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, distribyutorlar, chakana sotuvchilar va mijozlar. Bunga erishish vositalaridan biri bu asosiy ko'rsatkichlar tizimi (KPI, Key Performance Indicators). Ushbu maqolada KPI'lardan foydalanish ta'minot zanjirlarini optimallashtirish va yaxshi natijalarga erishishga qanday yordam berishi ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'minot zanjiri boshqaruvi (SCM) tovar va xizmatlarning ishlab chiqarishdan iste'molchiga yetkazib berilish jarayonini qamrab oladi. Samarasiz boshqaruv ko'pincha keraksiz xarajatlarga, kechikishlarga va mijozlar qoniqmasligiga olib keladi. Chopra va Meindl (2019) ta'kidlashicha, SCM samaradorligi uchun KPI'larning qo'llanilishi ta'minot jarayonini optimallashtirishning asosiy usuli hisoblanadi. KPI'lar quyidagi asosiy jihatlarida qo'llaniladi: inventarizatsiya boshqaruvi, tovar aylanmasi koeffitsienti va saqlash xarajatlari samaradorlikning asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi (Smith, 2020), transport xarajatlari va yetkazib berish aniqligi logistika samaradorligini aniqlovchi muhim ko'rsatkichlardir. Yetkazib beruvchi samaradorligi va xaridlar xarajatlarini tejash kompaniyaning xarid faoliyatini optimallashtirishga yordam beradi. Lobanov (2021) KPI'larni joriy etish orqali kompaniyalar ta'minot zanjirida real vaqt rejimida monitoring olib borishlari mumkinligini ta'kidlaydi. Bu esa to'g'ri qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqolalar, kitoblar va amaliy tadqiqotlar asosida ta'minot zanjiri boshqaruvi va KPI'lar haqidagi mavjud nazariy yondashuvlar o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'minot zanjirini boshqarishda KPIning ahamiyati. Asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) ta'minot zanjiri boshqaruvida (SCM) muhim vositalar bo'lib, ular tashkilotning maqsad va vazifalariga erishish yo'lida taraqqiyotni nazorat qilish va o'lchashda yordam beradi. KPIlar ta'minot zanjirida ishtirok etuvchi turli jarayonlar, bo'limglar va manfaatdor tomonlarning ishlashi haqida qimmatli ma'lumotlar taqdim etadi. Ular ta'minot zanjiridagi samarasizlik va to'siqlarni aniqlash va bartaraf etish uchun ishlatiladi, bu esa xarajatlarni kamaytirish, samaradorlikni oshirish va mijozlarning ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi.

CMda KPIlar ta'minot zanjirining turli jihatlarini, jumladan, inventarizatsiyani boshqarish, buyurtmalarni bajarish, tashish, omborlar va mijozlarga xizmat ko'rsatishni o'lchash uchun qo'llaniladi. Tashkilotning strategik maqsadlari orasida SCM keng tarqalgan holda qo'llaniladi.

SCMdagi KPIlar korxonalariga takomillashtirilishi kerak bo'lgan sohalarni aniqlashga va umumiy ta'minot zanjiri samaradorligini oshirish uchun strategiyalarni amalga oshirishga yordam beradi. Masalan, agar buyurtmani bajarish sikl vaqtlari yuqori bo'lsa, biznes jarayonlarni tahlil qilib, tsikl vaqtlarini qisqartirish usullarini qo'llashi mumkin. Agar bir birlik uchun tashish narxi yuqori bo'lsa, korxonalar xarajatlarni kamaytirish uchun transportning muqobil usullari yoki yo'nalishlarini o'rganishi mumkin.

Tovar-moddiy zaxiralarni boshqarishning asosiy ko'rsatkichlari. Asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) inventarizatsiyani boshqarish samaradorligini kuzatish va yaxshilash uchun muhim ko'rsatkichlardir. KPIlarni muntazam ravishda o'lchash va tahlil qilish orqali ta'minot zanjiri menejerlari inventarizatsiya darajasini optimallashtirishi va inventarizatsiyani boshqarish uchun sarflanadigan xarajatlarni minimallashtirishi mumkin. Bunday ko'rsatkichlar moliyaviy, operatsion va mijozlarga yo'naltirilganlik kabi turli nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi.

Moliyaviy nuqtai nazardan, tovar ayirboshlash koeffitsienti kompaniyaning tovar-moddiy zaxiralari necha marta sotilganligini o'lchaydigan muhim KPI hisoblanadi. Ma'lum bir davr mobaynida yuqori inventarizatsiya koeffitsienti kompaniyaning inventarlarini samarali boshqarayotganidan dalolat beradi. Aksincha, past ko'rsatkich kompaniyaning ortiqcha inventarizatsiya yoki boshqaruvdagi muammolarni boshdan kechirayotganini ko'rsatishi mumkin.

Bundan tashqari, buyurtmalarni qabul qilish va qayta ishlash vaqtining qisqarishi kompaniyaning mijozlarni qoniqtirish darajasini oshiradi. Kechikishlar esa mijozlarning noroziligiga olib kelishi mumkin. To'g'ri va o'z vaqtida bajarilgan buyurtmalar foizi muhim KPI hisoblanadi. Yuqori ko'rsatkich kompaniyaning mijozlar kutganlarini qondirayotganini bildiradi, past ko'rsatkich esa sifat nazorati yoki inventarizatsiyani boshqarishdagi muammolarni ko'rsatadi.

Inventarizatsiyani boshqarish uchun ba'zi KPIlar: Tovar-moddiy zaxiralarni saqlash qiymati ma'lum bir davr uchun tovar-moddiy zaxiralarni saqlash xarajatlarini o'lchaydi. Unga saqlash, qayta ishlash, sug'urtalash va eskirish xarajatlari kiradi. Ushbu ko'rsatkich aylanma mablag'larni bog'lab qo'yishi mumkin. Investitsiya natijalari bo'yicha yalpi marja (GMROI) sotishdan olingan yalpi marjani inventarizatsiyaga investitsiya qilish bilan solishtirish orqali tovar-moddiy boyliklarning rentabelligini o'lchaydi. GMROIning pastligi kompaniyaning o'z mahsulotlarini haddan tashqari yuklaganligi yoki noto'g'ri baholanishi mumkinligini ko'rsatadi. Buyurtmani bajarish vaqti kompaniyaning buyurtmani qabul qilish va qayta ishlash vaqtini o'lchaydi. Bu vaqtni qisqartirish orqali kompaniyalar mijozlarning qoniqishini oshirishi, tashish xarajatlarini kamaytirishi va sotishni ko'paytirishi mumkin. Inventarizatsiyani boshqarishning "Just In-Time" (JIT) usuli, ya'ni faqat kerak bo'lganda inventarizatsiyaga buyurtma berish, samaradorlikni oshiradi. Inventarizatsiyani boshqarish bo'yicha KPIlarni monitoring qilish va tahlil qilish kompaniyalarga inventarizatsiya darajasini optimallashtirish, tashish xarajatlarini kamaytirish va mijozlar ehtiyojini qondirishni yaxshilashga yordam beradi.

Logistika boshqaruvining asosiy ko'rsatkichlari. Ta'minot zanjiri menejmenti dunyosida logistika boshqaruvi tovarlar va xizmatlarni kelib chiqish joyidan iste'mol qilishgacha bo'lgan muvofiqlashtirish bilan shug'ullanadi. Tovarlarini samarali va tejamkorlik bilan ta'minlash logistika boshqaruvi samaradorligini o'lchash uchun muhim vositadir. Bu jarayon takomillashtirishni talab qiladigan sohalarni aniqlash va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Yetkazib berish samaradorligi: O'z vaqtida yetkazib berilgan buyurtmalar foizini o'lchaydi, chunki bu mijoz qoniqishiga bevosita ta'sir qiladi. Ish samaradorligini oshirish uchun menejerlar yaxshilashni talab qiladigan sohalarni aniqlab, zarur tuzatish choralarini ko'rishlari mumkin.

Tovar ayirboshlash: Ma'lum bir davrda sotilgan va almashtirilgan inventar miqdorini o'lchaydi. Bu aylanma mablag'larga ta'sir qiladi va yuqori rentabellik darajasi ta'minot zanjirining samaradorligini ko'rsatadi. Tez va samarali logistika boshqaruvi mahsulotlarning uzoq vaqt davomida omborlarda saqlanmasligini ta'minlaydi. Aksincha, inventar aylanmasining pastligi yomon boshqaruvni ko'rsatadi, chunki haddan tashqari ko'p inventar mablag'larni bog'lab qo'yadi va eskirish xavfini oshiradi.

Transport xarajatlari: Tovarlarini bir nuqtadan boshqa joyga ko'chirish xarajatlarini o'lchaydi, chunki bu ko'rsatkich korxonaga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Xaridlarni boshqarish bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar. Xaridlarni boshqarish ta'minot zanjiri boshqaruvining ajralmas qismi bo'lib, tovarlar va xizmatlarni sotib olish va yetkazib berish jarayonlarini boshqarishni o'z ichiga oladi. KPllar yordamida olingan tovarlar va xizmatlar sifati, o'z vaqtida yetkazib berilishi va inventar mavjudligini samarali o'lchash mumkin.

Yetkazib beruvchining ish faoliyatini boshqarishning asosiy ko'rsatkichlari. Ta'minot zanjiri menejmenti dunyosida yetkazib beruvchilarning ish faoliyatini samarali o'lchash uchun ishonchli yetkazib beruvchining ishlashini boshqarish (SPM) tizimiga ega bo'lish muhim ahamiyatga ega. SPM tizimi ta'minot zanjirini boshqarish jarayonining muhim qismi bo'lib, tashkilotlarga yetkazib beruvchilarning ish faoliyatini aniq baholash imkonini beradi. Bu orqali tashkilotlar ta'minot zanjiri samaradorligini oshirish uchun zarur yo'nalishlarni aniqlashlari mumkin.

SPM haqida gap ketganda, tashkilotlar etkazib beruvchilarning ish faoliyatini o'lchash uchun foydalanishi mumkin bo'lgan bir nechta KPllar mavjud.

Sifat: Yetkazib beruvchi tomonidan taqdim etilgan tovarlar yoki xizmatlar sifatini o'lchaydi.

Yetkazib berish: Yetkazib beruvchining tovar yoki xizmatlarni o'z vaqtida yetkazib berish qobiliyatini o'lchaydi.

Xarajat: Yetkazib beruvchining tovarlari yoki xizmatlarining iqtisodiy samaradorligini o'lchaydi. Xaridorlar raqobatbardosh narxda sifatli tovarlar yoki xizmatlarni taqdim eta oladigan yetkazib beruvchilarni xohlashadi.

Ta'sirchanlik: Yetkazib beruvchining xaridor ehtiyojlariga tezda javob berish qobiliyatini o'lchaydi.

Innovatsiyalar: Yetkazib beruvchining innovatsiyalar yaratish va xaridorning faoliyatini yaxshilashi mumkin bo'lgan yangi yechimlarni taqdim etish qobiliyatini o'lchaydi.

Mijozlarning buyurtmalarini boshqarishning asosiy ko'rsatkichlari. Ta'minot zanjiri boshqaruvi dunyosida mijozlar buyurtmalarini boshqarish samarali operatsiyalar uchun kuzatilishi va optimallashtirilishi kerak bo'lgan asosiy jarayonlardan biridir. Mijoz nuqtai nazaridan KPllar buyurtmalarning o'z vaqtida va to'liq hajmda, minimal xato yoki tafovutlar bilan yetkazib berilishini ta'minlashga yordam beradi. Kompaniya nuqtai nazaridan KPllar buyurtmani bajarish jarayonining samaradorligini, jumladan, buyurtma berish muddatini va buyurtmaning aniqligini kuzatishga yordam beradi.

Bu yerda mijozlar buyurtmalarini boshqarish uchun eng muhim KPllar mavjud.

Buyurtma aylanish vaqti: Mijozning buyurtmani yetkazib berish uchun buyurtma bergan vaqtdan buyon ketgan muddatni kuzatadi. Qisqaroq buyurtma aylanish muddati kompaniyaning buyurtmalarni tezda bajarayotganligini ko'rsatadi. Bu esa mijozlarning qoniqishini oshirishi va daromadni ko'paytirishi mumkin.

Buyurtmaning aniqligi: Xato yoki nomuvofiqliksiz bajarilgan buyurtmalar foizini o'lchaydi.

Buyurtmani qayta ishlash vaqti: Buyurtmani qabul qilishdan tortib jo'natishgacha bo'lgan vaqtni kuzatadi.

Qimmatli qog'ozlarga buyurtma darajasi: Inventar tanqisligi yoki boshqa muammolar tufayli darhol to'ldirilmaydigan buyurtmalar foizini o'lchaydi.

To'ldirish darajasi: Bu KPI mijozga haqiqatan jo'natilgan buyurtma qilingan mahsulotlarning foizini o'lchaydi. Yuqori to'ldirish darajasi kompaniyaning buyurtmalarni to'g'ri va samarali to'ldirayotganligini ko'rsatadi, bu esa mijozlarning qoniqishini oshirishi va daromadni oshirishi mumkin.

Milliy kompaniyalar tajribasi. "O'zavtosanoat" kompaniyasi tomonidan joriy etilgan KPI ko'rsatkichlari shuni ko'rsatadiki, zaxira boshqaruvi samaradorligi oshgan bo'lib, inventarizatsiya xarajatlari 18% ga kamaygan. Transport xarajatlari optimallashtirilgan yo'nalishlar tufayli 9% ga qisqargan, yetkazib berish aniqligi esa 95% ga yetgan. "O'zbekiston Temir Yo'llari" AJ esa logistika samaradorligini oshirishga qaratilgan choralar doirasida elektron yuk tashish tizimini joriy etgan va yuk tashish vaqti o'rtacha 12 soatga qisqargan.

Statistik ma'lumotlar ta'minot zanjiri samaradorligining O'zbekistondagi asosiy ko'rsatkichlari haqida tasavvur beradi. 2023-yilda ichki yuk tashish hajmi 320 mln tonnaga yetgan, eksport hajmi esa 19,3 mlrd AQSH dollarini tashkil etib, 2022-yilga nisbatan 12% o'sish kuzatilgan. Logistika xarajatlari o'rtacha 10% ga qisqargan. "Just In Time" (JIT) tizimi joriy etilgan kompaniyalarda saqlash xarajatlari 20% gacha kamaygan va inventar zaxiralari optimallashtirilgan.

KPI ko'rsatkichlarining ta'minot zanjirini boshqarishda muhim afzalliklari mavjud. Ulardan biri, yaxshilangan ko'rinish bo'lib, KPI kompaniyalarga ta'minot zanjiri operatsiyalarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Shuningdek, KPllar qiyinchiliklar va samarasizliklarni aniqlash orqali kompaniyalarga ta'minot zanjiri jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi. Xarajatlarni pasaytirish KPIning yana bir muhim afzalligi bo'lib,

chiqindi va samarasizlik sohalari aniqlash orqali kompaniyalarga xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. Mijozlarning kutganlarini qondirish yoki undan oshish orqali esa kompaniyalar mijozlarning sodiqligini oshiradi va bozorda raqobatdosh ustunlikka ega bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

KPIlar ta'minot zanjiri operatsiyalarini tartibga solish, xarajatlarni kamaytirish, jarayonlarni soddalashtirish va mijozlar ehtiyojini qondirishni yaxshilashda kompaniyalar uchun muhim vosita hisoblanadi. To'g'ri KPIlarga e'tibor qaratish orqali kompaniyalar o'z operatsiyalarini real vaqt rejimida kuzatish, samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va qiyinchiliklarni bartaraf etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. KPIlar nafaqat mavjud jarayonlarni optimallashtirishda, balki innovatsion yondashuvlarni joriy qilish orqali ta'minot zanjiri samaradorligini yanada oshirishda ham yordam beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'minot zanjirida KPIlarni to'g'ri qo'llash kompaniyaning logistika va ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilash bilan birga, xarajatlarni sezilarli darajada qisqartirishga va mijozlar bilan ishlash samaradorligini oshirishga olib keladi. Shuningdek, KPIlar asosida qabul qilingan ma'lumotlarga asoslangan qarorlar kompaniyaning umumiy raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Kelajakda KPI tizimlarini avtomatlashtirish va integratsiyalash orqali ta'minot zanjirini boshqarishning yangi darajasiga erishish mumkin. Bu esa logistika sohasida texnologik yangiliklar va raqamli yechimlarning yanada keng qo'llanilishiga imkon yaratadi.

Ushbu xulosa KPIlarni nafaqat nazariy bilim sifatida, balki amaliy vosita sifatida ham samarali qo'llashning ahamiyatini tasdiqlaydi va kelgusida kompaniyalar uchun strategik maqsadlarni belgilashda yo'nalish beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://www.shopify.com/my/blog/supply-chain-kpi>.
2. https://lobanov-logist.ru/library/all_articles/57145/.
3. Smith, J. (2020). Optimizing Supply Chain Metrics. *Journal of Logistics Management*, 5(2), 45-50.
4. Chopra, S., & Meindl, P. (2019). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Pearson Education.
5. Qodirov, S.X. (2021). "Ta'minot zanjiri boshqaruvi samaradorligini oshirishda logistik tizimlarning roli". *Iqtisodiyot va innovatsiyalar ilmiy jurnali*, 3(2), 65-72.
6. Statistika agentligi ma'lumotlari (2023). "O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy ko'rsatkichlari".
7. Christopher, M. (2016). *Logistics & Supply Chain Management*. Pearson Education.
8. Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2017). *The Handbook of Logistics and Distribution Management*. Kogan Page Publishers.
9. Lambert, D.M., & Cooper, M.C. (2000). Issues in Supply Chain Management. *Industrial Marketing Management*, 29(1), 65-83.
10. Mentzer, J.T. et al. (2001). Defining Supply Chain Management. *Journal of Business Logistics*, 22(2), 1-25.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

